

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e
Aplicadas
10.5281/zenodo.17420693

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e
Tecnologias de Gestão

Adoção de Práticas de ESG em Empresas Familiares: Uma Análise de Implementação e Impacto

Marco Aurélio Dias Miranda
Prof. Dr. Carlos Cristiano Poltronieri
Prof. Dr. Octávio Ribeiro de Mendonça Neto

Como referenciar:

Miranda, M.A.D, Poltronieri, C.P., Neto, O.R.M, (2025). Adoção de Práticas de ESG em Empresas Familiares: Uma Análise de Implementação e Impacto. Produto Técnico-Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI: [10.5281/zenodo.17420693](https://doi.org/10.5281/zenodo.17420693)

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria, Contabilidade e Sustentabilidade.

Projeto de pesquisa: Adoção de Práticas de ESG em Empresas Familiares: Uma Análise de Implementação e Impacto

Produto Técnico-Tecnológico: Modelo de Adoção de Práticas de ESG em Empresas Familiares

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea Este estudo investigou o estágio de desenvolvimento das práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) em empresas familiares de capital fechado, com o objetivo de compreender como esses elementos vêm sendo incorporados à gestão e quais fatores influenciam sua adoção.

Organização: O projeto foi suportado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Descrição do PPT: Este PTT apresenta práticas de ESG em empresas familiares e quais aspectos influenciam a sua adoção e como as empresas familiares podem se beneficiar de tais aspectos. Determinadas práticas, como no campo ambiental, predominam ações de conformidade legal e busca por eficiência; no social, destacam-se a valorização da mão de obra local, a proximidade nas relações de trabalho e o apoio comunitário; e, na governança, um movimento gradual de estruturação e adoção de maior transparência. O modelo demonstra um alinhamento progressivo às demandas de stakeholders e às diretrizes internacionais, com potencial para fortalecer a competitividade e o impacto socioambiental dessas organizações.

Divulgação da Produção: O estudo foi incorporado como produto técnico na dissertação de mestrado e será publicado em repositório de acesso aberto (Zenodo). Também está sendo preparado para submissão em forma de artigo técnico-científico ao congresso da 4º Congresso UFG de Contabilidade, Controladoria e Finanças é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCONT) da Universidade Federal de Goiás (UFG). A divulgação visa alcançar tanto a comunidade acadêmica quanto profissionais da contabilidade e de auditoria externa.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): **Alta.** O produto está totalmente alinhado à linha de pesquisa *Controladoria, Contabilidade e Sustentabilidade*, com foco em normas técnicas de auditoria e regulação do mercado de capitais. O PTT integra os pilares do programa e contribui diretamente para a preparação dos profissionais que irão militar com a tarefa de divulgação de informações de sustentabilidade.

Impacto Potencial (Baixo, Médio ou Alto): **Alto.** O resultado do estudo tem potencial para se tornar referência na identificação de lacuna de conhecimento de profissionais de contabilidade e governança corporativa no processo de adoção de práticas EGS em realidades de empresas familiares.

Impacto Realizado (Baixo, Médio ou Alto): **Médio.** O resultado do estudo veio da aplicação de entrevistas semiestruturadas com empresas familiares que adotaram mecanismos de ESG em suas realidades, sendo que a pesquisa avaliou os aspectos incentivadores e limitantes no processo de adoção.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média. As práticas de ESG observadas predominam em ações de conformidade legal e busca por eficiência operacional, sem grande formalização de diretrizes específicas. No pilar social, as ações são frequentemente guiadas por valores internos e filantropia espontânea, com pouca inovação em políticas estruturadas ou inclusão. Há um movimento gradual de estruturação na governança, mas a abordagem é mais conservadora, com resistência a mudanças e inovações que alterem o controle familiar.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Alta. A implementação de ESG em empresas familiares de capital fechado é complexa devido à interação multifacetada entre governança familiar, cultura organizacional e responsabilidade socioambiental. Fatores como a centralização de decisões, a informalidade dos processos e a ausência de métricas e indicadores robustos aumentam a complexidade do processo, enquanto o equilíbrio entre o legado familiar, os interesses de longo prazo e os custos imediatos, somado às pressões de diferentes stakeholders, adiciona camadas de dificuldade.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta. As práticas de ESG são aplicáveis a empresas familiares de capital fechado, evidenciando avanços nos pilares ambiental, social e de governança. Essas empresas possuem atributos distintivos, como o compromisso com o legado e a reputação familiar, que podem favorecer a adoção e integração das práticas ESG. O estudo demonstra que, apesar dos desafios singulares, há um alinhamento progressivo dessas organizações às demandas de sustentabilidade e às diretrizes internacionais.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta. O potencial das práticas ESG nas empresas familiares é vasto, visando a integração completa dos aspectos ambientais, sociais e de governança à estratégia corporativa central. A adoção plena pode fortalecer a competitividade, a longevidade e o impacto socioambiental positivo, indo muito além da reputação institucional, e pode levar a uma mudança estrutural nas decisões corporativas, alinhando-as com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as demandas globais de sustentabilidade.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média. A abrangência atual das práticas ESG é fragmentada e heterogênea, com muitas iniciativas motivadas por conformidade legal ou valores familiares, sem articulação estratégica formal. Há incipiência na formalização de políticas e na sistematicidade do monitoramento, especialmente nas dimensões ambiental e de diversidade social, e a governança ainda se mostra fortemente condicionada à lógica familiar e à centralização decisória, limitando a transparência e a prestação de contas de forma padronizada.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Restrita. Embora o modelo conceitual de fatores influenciadores do ESG seja replicável, as práticas observadas são fortemente moldadas pela cultura e especificidades de cada empresa familiar. A informalidade e a centralidade dos valores e relações interpessoais nos pilares social e de governança dificultam a replicação direta sem adaptações significativas, e a ausência de métricas e indicadores padronizados limita a comparabilidade e a fácil transferência das

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.17420693

Modelo de Adoção de Práticas de ESG em Empresas Familiares

Como referenciar:

Miranda, M.A.D, Poltronieri, C.P., Neto, O.R.M, (2025). Adoção de Práticas de ESG em Empresas Familiares: Uma Análise de Implementação e Impacto. Produto Técnico-Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI:

RESUMO

Este estudo investigou o estágio de desenvolvimento das práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) em empresas familiares de capital fechado, com o objetivo de compreender como esses elementos vêm sendo incorporados à gestão e quais fatores influenciam sua adoção. Partindo da relevância crescente do ESG no cenário corporativo e do papel estratégico das empresas familiares na economia brasileira, buscou-se analisar como características próprias desse segmento como cultura organizacional, estrutura decisória e preservação do legado influenciam a implementação de ações sustentáveis.

A pesquisa adotou abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, com fundamentação interpretativa. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores e representantes de empresas familiares de diferentes setores econômicos, permitindo captar percepções, experiências e desafios associados ao tema. As entrevistas foram transcritas integralmente e analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), operacionalizada com apoio do software Atlas.ti, o que possibilitou a codificação, categorização e interpretação sistemática das informações.

Os resultados revelam que, embora as práticas estejam em processo de consolidação, já se observam avanços nos três pilares do ESG. No ambiental, predominam ações de conformidade legal e busca por eficiência; no social, destacam-se a valorização da mão de obra local, a proximidade nas relações de trabalho e o apoio comunitário; e, na governança, um movimento gradual de estruturação e adoção de maior transparência. Conclui-se que há um alinhamento progressivo às demandas de stakeholders e às diretrizes internacionais, com potencial para fortalecer a competitividade e o impacto socioambiental dessas organizações.

Palavras-chave: ESG; Empresas Familiares; Capital Fechado.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.17420693

ESG Practices Adoption Model in Family Businesses

How to reference:

Miranda, M.A.D, Poltronieri, C.P., Neto, O.R.M, (2025). Adoção de Práticas de ESG em Empresas Familiares: Uma Análise de Implementação e Impacto. Produto Técnico-Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI:

ABSTRACT

This study investigated the development stage of environmental, social, and governance (ESG) practices in privately held family businesses, aiming to understand how these elements are being incorporated into management and what factors influence their adoption. Starting from the growing relevance of ESG in the corporate landscape and the strategic role of family businesses in the Brazilian economy, the research sought to analyze how specific characteristics of this segment, such as organizational culture, decision-making structure, and legacy preservation, influence the implementation of sustainable actions.

The research adopted a qualitative, exploratory, and descriptive approach, with an interpretative foundation. Semi-structured interviews were conducted with managers and representatives of family businesses from different economic sectors, allowing for the capture of perceptions, experiences, and challenges associated with the theme. The interviews were fully transcribed and analyzed using Bardin's (2011) content analysis technique, operationalized with the support of Atlas.ti software, which enabled systematic coding, categorization, and interpretation of the information.

The results reveal that, although the practices are in a consolidation process, advancements are already observed across the three ESG pillars. In the environmental pillar, actions related to legal compliance and efficiency seeking predominate; in the social pillar, the valorization of local workforce, close labor relations, and community support stand out; and, in governance, a gradual movement towards structuring and adopting greater transparency. It is concluded that there is a progressive alignment with stakeholder demands and international guidelines, with the potential to strengthen the competitiveness and socio-environmental impact of these organizations.

Keywords: ESG; Family Businesses; Privately Held.

1. Introdução

A sustentabilidade empresarial tem se consolidado como um pilar fundamental para a prosperidade e a longevidade das organizações no século XXI. Essa temática, amplamente debatida tanto no meio empresarial quanto no acadêmico, ganhou contornos mais definidos com a disseminação do conceito de Environmental, Social and Governance (ESG), que visa integrar práticas ambientais, sociais e de governança à estratégia corporativa. A emergência dos princípios de ESG reflete a crescente preocupação com os impactos gerados pelas atividades empresariais, promovendo uma nova abordagem de negócio que alia desempenho econômico com responsabilidade socioambiental.

Em termos econômicos, conforme o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2007), a sustentabilidade consiste em viver da "renda" do planeta, sem comprometer o seu "capital", ou seja, o capital natural. Essa visão representa uma mudança de paradigma nos modelos de gestão empresarial, exigindo das organizações um posicionamento estratégico que preserve a integridade ambiental e promova a equidade social, mantendo ao mesmo tempo a rentabilidade econômica. Segundo o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2023), espera-se das empresas que reduzam suas externalidades negativas e ampliem os efeitos positivos de suas operações, atuando de forma integrada com os ecossistemas social, econômico e ambiental.

Nesse cenário, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, reforçam a responsabilidade das empresas na promoção de um futuro mais justo e equilibrado, considerando o horizonte até 2030 (Kong, 2023). Assim, a adoção de práticas ESG transcende o âmbito da reputação institucional, passando a compor o centro das estratégias organizacionais. Isso exige uma mudança estrutural nas decisões corporativas, integrando aspectos ambientais, sociais e de governança como elementos indissociáveis da gestão.

No contexto empresarial contemporâneo, observa-se que empresas comprometidas com ESG são cada vez mais valorizadas por seus stakeholders. Questões ambientais relacionam-se diretamente à forma como as empresas lidam com mudanças climáticas, emissão de gases de efeito estufa e gestão de recursos naturais (Nações Unidas, 2023). No âmbito social, a atenção recai sobre a equidade, a inclusão e os impactos das atividades empresariais nas comunidades (Neder et al., 2023). Por fim, a governança corporativa abrange questões de compliance, transparência e proteção aos direitos dos acionistas (Tahir et al., 2023), sendo vista como um mecanismo fundamental para evitar conflitos de interesses e promover a eficiência organizacional.

Nesse cenário, observa-se um crescente número de regulações voltadas à padronização e à transparência das informações relacionadas à sustentabilidade corporativa, como é o caso das normas IFRS S1 e S2 (ISSB, 2023a, 2023b). Embora essas exigências sejam mais comuns para empresas listadas em bolsa, o debate se amplia também para empresas de capital fechado, sobretudo aquelas com interesse em acessar financiamentos ou expandir sua atuação internacional (Espinosa-Méndez et al., 2024).

No campo da pesquisa acadêmica, a literatura tem enfatizado as especificidades das empresas familiares na implementação de práticas ESG. De acordo com Yang, Lien e Huang (2025), o controle familiar pode exercer influência significativa sobre a adoção dessas práticas, podendo atuar como facilitador ou como obstáculo. Em certos casos, há maior propensão à divulgação do que à efetiva implementação de ESG, levantando questionamentos sobre greenwashing e a legitimidade do discurso (Choi, Roh & Lee, 2024).

Ademais, fatores como a transição geracional, a presença de conselheiros independentes e a influência de investidores institucionais (Wu et al., 2024) afetam diretamente o grau de comprometimento das empresas familiares com a agenda ESG. Maquieira, Arias e Espinosa-Méndez (2024) destacam que as novas gerações costumam apresentar maior abertura para inovações e para a sustentabilidade, diferentemente da postura mais conservadora das primeiras gerações. Ainda assim, pequenas e médias empresas familiares enfrentam desafios financeiros significativos para implementar práticas sustentáveis, em contraste com corporações de maior porte ou internacionalizadas (Gega et al., 2024).

Apesar dos avanços na literatura, persistem lacunas sobre a influência da governança familiar na adoção de ESG, especialmente em empresas que não são obrigadas a prestar contas ao mercado. Nesse contexto, surge a relevância de investigar as práticas de ESG em empresas familiares de capital fechado, cuja adesão é muitas vezes voluntária e impulsionada por fatores internos.

A definição de empresa familiar pode ser abordada sob duas perspectivas: a do envolvimento, em que a presença da família na propriedade ou na gestão é critério suficiente; e a da essência, que requer influência direta no comportamento e na identidade organizacional (Chrisman, Chua & Sharma, 2005). Nosso estudo adota a primeira abordagem, direcionando o foco para empresas familiares de capital fechado, com controle acionário concentrado em uma ou mais famílias.

A relevância do estudo decorre do papel estratégico dessas empresas na economia brasileira. A ausência de exigências regulatórias obrigatórias sobre ESG em empresas não listadas cria um espaço analítico interessante, em que a adoção de práticas sustentáveis pode refletir convicções familiares, estratégias de longo prazo e formas alternativas de criação de valor. Diante do exposto, temos a questão cerne da pesquisa: Quais os desafios e incentivos no processo de implementação de práticas ESG em empresas familiares de capital fechado, considerando a influência da governança familiar e os fatores internos e externos que moldam essas decisões? Este artigo busca responder a essa questão, oferecendo evidências empíricas obtidas por meio de entrevistas com gestores de seis empresas de grande e médio porte de capital fechado e gestão familiar, e através das percepções sobre os incentivos e desafios para implementação de prática de ESG em cada contexto específico.

2. Referencial Teórico

2.1 Características

Empresas familiares são caracterizadas por sua influência intergeracional, com famílias desempenhando papéis-chave na propriedade e na gestão (Baltazar et al., 2023). No Brasil, essas empresas têm peso econômico significativo, sendo muitas vezes de grande porte e com forte presença regional. Contudo, enfrentam desafios específicos para alinhar sustentabilidade, governança e desempenho econômico.

A literatura aponta que ainda há escassez de estudos voltados à integração de ESG em empresas familiares de capital fechado (Waldau, 2024). Compreender os fatores que facilitam ou impedem essa adoção permite avançar na formulação de diretrizes de governança mais adequadas às especificidades dessas organizações, promovendo sua sustentabilidade e longevidade.

Além disso, a investigação contribui para a academia ao preencher lacunas sobre a interação entre governança familiar, cultura organizacional e responsabilidade socioambiental. Praticamente, pode auxiliar consultores, gestores e formuladores de políticas a delinear instrumentos mais efetivos para fomentar a adoção autêntica de ESG.

Por fim, este estudo ancora-se na Teoria dos Stakeholders, que propõe o equilíbrio entre os interesses econômicos, sociais e ecológicos de todos os agentes afetados pelas decisões empresariais (Valentinov, 2023). Isso amplia a compreensão do papel social das empresas familiares, reconhecendo que sua atuação transcende a geração de lucro e envolve responsabilidade com a sociedade, com o meio ambiente e com suas próprias futuras gerações.

2.2 Empresas Familiares no Brasil e a Relação com ESG

As empresas familiares de capital fechado exercem papel fundamental na economia brasileira, representando parcela expressiva do tecido empresarial e influenciando significativamente o desenvolvimento socioeconômico do país. Compreender a dinâmica dessas organizações, especialmente no que tange à adoção de práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG), exige uma análise apurada de suas características estruturais, culturais e regulatórias.

No Brasil, a classificação das empresas quanto à abertura de capital é definida pela Lei das Sociedades por Ações (Brasil, 1976) e pela Lei 11.638/2007 (Brasil, 2007). Empresas de capital aberto possuem ações negociadas em bolsa de valores, estando sujeitas às exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), como divulgação periódica de informações financeiras e observação de práticas robustas de governança corporativa. Já as empresas de capital fechado possuem controle acionário concentrado, geralmente sob domínio familiar, e não estão obrigadas a divulgar informações ao mercado, embora as de grande porte devam seguir normas contábeis internacionais e realizar auditorias independentes.

A presente análise volta-se às empresas familiares de capital fechado, nas quais há participação significativa de uma ou mais famílias tanto na propriedade quanto na gestão. Segundo Cançado et al. (2013), essas organizações são compostas por indivíduos de uma mesma família ou de diferentes famílias que compartilham a propriedade e o controle do negócio. No contexto nacional, essas empresas predominam em diversos setores e contribuem ativamente para a economia.

A governança em empresas familiares distingue-se por incorporar elementos emocionais, identitários e intergeracionais ao lado dos objetivos financeiros. Aspectos como continuidade do legado, preservação da identidade organizacional e fortalecimento da reputação familiar moldam suas práticas administrativas (Berrone, Cruz & Gomez-Mejia, 2012). Essa interação entre racionalidade econômica e racionalidade afetiva é um traço singular da governança familiar.

2.3 Governança Familiar e a Adoção de ESG

A estrutura de governança das empresas familiares exerce impacto direto na adesão a práticas ESG. A centralização das decisões, típica dessas organizações, pode tanto facilitar quanto dificultar a incorporação de práticas sustentáveis. Quando os valores da família controladora estão alinhados com a sustentabilidade, o ESG é percebido como extensão da identidade organizacional e instrumento de perpetuação do negócio (Gangi et al., 2024). Por outro lado, a resistência a mudanças estruturais, a percepção de custo elevado e a ausência de pressão regulatória podem retardar sua implementação.

Estudos revelam que empresas familiares têm maior propensão a divulgar práticas ESG do que efetivamente implementá-las (Choi, Roh & Lee, 2024). Essa dicotomia entre discurso e prática levanta questionamentos sobre o “*greenwashing*” e desafia a efetividade da autorregulação no contexto dessas organizações. A transparência nas relações com stakeholders é outro fator relevante.

A proximidade com comunidades locais e fornecedores duradouros pode estimular práticas mais comprometidas com o desenvolvimento sustentável.

2.4. Stakeholders, Sucessão e Práticas ESG

A relação das empresas familiares com seus stakeholders é marcada pela continuidade, proximidade e interdependência. Essa relação pode se traduzir em maior responsabilização socioambiental, uma vez que a reputação familiar está diretamente ligada à imagem da empresa. No entanto, em empresas com baixa estruturação de governança ou processos decisórios altamente centralizados, essas relações podem ser negligenciadas.

A sucessão familiar é um dos principais elementos de mudança nas empresas familiares. Pesquisas apontam que membros da segunda ou terceira geração costumam demonstrar maior abertura à inovação, diversidade e sustentabilidade (Espinosa-Méndez et al., 2024). Esses sucessores enxergam o ESG como ferramenta de profissionalização da gestão e de modernização do modelo de negócio, contrastando com a postura mais conservadora da geração fundadora.

2.5. ESG como Estratégia nas Empresas Familiares

A adoção de práticas ESG pode representar tanto uma oportunidade estratégica quanto um desafio para empresas familiares. Quando internalizada como parte da cultura organizacional, o ESG torna-se um vetor de resiliência financeira, reputação positiva e diferença competitiva. Por outro lado, barreiras como resistência cultural, desconhecimento dos conceitos e falta de padronização dificultam a consolidação dessas práticas (Gjergji et al., 2021).

A literatura aponta que a ausência de regulação específica para empresas de capital fechado cria um espaço ambíguo: por um lado, permite maior autonomia para definir estratégias sustentáveis; por outro, reduz os incentivos à transparência e à prestação de contas.

Os estudos evidenciam que a interação entre governança familiar, estrutura organizacional e sustentabilidade é complexa e multifacetada. As empresas familiares de capital fechado enfrentam desafios singulares na implementação de ESG, mas também possuem atributos distintivos que podem favorecer sua adoção. A compreensão dessas dinâmicas é essencial para o desenho de políticas públicas e estratégias empresariais que promovam uma transição sustentável mais inclusiva no setor privado brasileiro.

3. Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, com abordagem interpretativa, visando compreender em profundidade o processo de implementação de práticas ESG em empresas familiares de capital fechado.

A estratégia metodológica adotada fundamenta-se na fenomenologia e no construtivismo, permitindo analisar as percepções e experiências dos participantes a partir de seus próprios contextos (Chizzotti, 2003). Para a coleta de dados, utilizou-se entrevistas semiestruturadas, por possibilitarem a investigação de tópicos previamente definidos sem comprometer a flexibilidade necessária para explorar narrativas e insights emergentes. Conforme Naz, Gulab e Aslam (2022), esse formato de entrevista favorece a obtenção de informações alinhadas ao escopo de interesse do pesquisador, preservando a autenticidade das respostas.

EMPRESAS PARTICIPANTES						
Características das empresas	Faturamento anual	Data de início de atividades	Área de atuação	Número de colaboradores	Auditoria independente	Divulgação das demonstrações financeiras
FAZT	Acima 300 Mi	1.996	Agronegócio	160	Sim	Não
GJON	Acima 300 Mi	2.002	Ind. Bebidas	22.000	Sim	Não
EHTH	Até 250 Mi	2.000	Agronegócio	500	Sim	Não
ATMS	Acima 300 Mi	2.010	Ind. Farmacêutica	875	Sim	Sim
AKAI	Até 50 Mi	2.001	Ind. Prod. Esportivo	45	Não	Não
INLA	Acima 300 Mi	1.973	Ind. Terminas elétricos	1.800	Sim	Não

Figura 1. Características as empresas familiares de capital fechado entrevistadas .

A amostra foi definida de forma intencional, composta por gestores e representantes de empresas familiares de capital fechado, selecionados por conveniência e relacionamento direto com processos de sustentabilidade e governança corporativa. As entrevistas foram conduzidas de forma remota, gravadas e integralmente transcritas.

Os dados foram tratados por meio da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2020), operacionalizada com o apoio do software Atlas.ti, que garantiu o rigor metodológico, a rastreabilidade e a transparência do processo analítico. O procedimento envolveu as etapas de codificação, categorização e interpretação, possibilitando a identificação de padrões de sentido relacionados aos três pilares do ESG (ambiental, social e governança).

4. Análise e discussão dos resultados

A análise da entrevista resultou na codificação de 80 códigos, classificados nos pilares Ambiental, Social e de Governança (ESG). A categorização reflete como as empresas familiares respondem ou deixam de responder às demandas de diferentes stakeholders.

NR	CÓDIGO
1	Adoção De Práticas De Governança Corporativa Com Foco Em Transparência E Responsabilidade
2	Ausência Atual De Inventário De Gases De Efeito Estufa
3	Ausência De Divulgação Pública De Informações Sobre Emissões De Gases De Efeito Estufa
4	Ausência De Estrutura Formal De Comunicação Interna Para Diversidade E Inclusão
5	Ausência De Incidentes De Ciberataques Ou Violação De Segurança Da Informação Nos Últimos 12 Meses

NR	CÓDIGO
6	Ausência De Incidentes De Vazamento De Dados Pessoais Após Implementação De Ações De Conformidade Com A LGPD
7	Ausência De Processo Formal De Validação De Direitos Humanos Em Pequenos Fornecedores
8	Ausência De Treinamentos De Prevenção À Corrupção E De Investigações Internas Nos Últimos 12 Meses
9	Ausência De Utilização De Materiais Reciclados Nos Processos De Fabricação
10	Canal restrito para bem-estar animal
11	Capacitação interna e eventos sociais para promoção da diversidade e integração
12	Controle Interno De Emissões Para Atendimento A Certificação De Sustentabilidade
13	Desafio De Comunicação Do Valor Estratégico Das Práticas ESG Para Stakeholders
14	Desafio De Sensibilização E Capacitação De Colaboradores Para Adoção De Práticas ESG
15	Desafio Financeiro De Implementação De Práticas ESG Devido A Custos Elevados
16	Desafios De Implementação De ESG Em Setores Tradicionais Como O Agronegócio
17	Desenvolvimento Contínuo De Lideranças Internas Focado Em Competências De Gestão
18	Desenvolvimento Interno De Biofertilizantes Com Foco Em Redução De Impacto Ambiental
19	Divulga Informações No Formato CVM Categoria B
20	Divulgação De Informações Estratégicas aos stakeholders
21	Divulgação Pública De Informações Sobre Emissões De GEE Em Relatórios De Sustentabilidade
22	Envolvimento Ativo Da Alta Gestão Na Cobrança De Programas E Diretrizes ESG
23	Estratégias De Otimização Interna E Valorização De Subprodutos A Partir Dos Animais
24	Estruturação De Comunicação Interna Por Meio De RH E Lideranças
25	Exigência De Certificação De Origem Animal Pela Cadeia De Valor
26	Formalização De Práticas ESG Como Pilar Estratégico Nas Políticas Organizacionais
27	Implantação De Política De Gestão De Resíduos
28	Implantação De Programa De Separação Interna E Destinação Responsável De Resíduos
29	Implantação Inicial De Ações Para Redução Do Consumo De Água
30	Implementação De Áreas De Compensação E Plantio De Árvores Como Estratégia Ambiental
31	Implementação De Canal De Ouvidoria Para Fomento À Ética E Transparência Interna
32	Implementação De Políticas De Prevenção À Corrupção E Conflitos De Interesse
33	Implementação De Práticas De Gestão De Pessoas Com Foco Em Conf. e Trabalhista, Desenvolvimento Interno E Diversidade
34	Implementação De Processo De Sucessão Familiar Forçada Por Evento Não Planejado
35	Implementação De Processo Planejado De Sucessão Familiar Com Foco Em Sustentabilidade Organizacional
36	Implementação De Programa De Apoio Psicológico Para Saúde Mental Dos Funcionários
37	Implementação De Programas De Apoio Social A Filhos De Funcionários
38	Implementação De Programas De Saúde Ocupacional E Bem-Estar Para Funcionários
39	Implementação De Programas De Tratamento De Efluentes Para Redução Da Poluição Hídrica
40	Implementação De Programas De Treinamento E Desenvolvimento De Colaboradores
41	Implementação De Projetos De Energia Renovável Para Redução De Emissões Indiretas
42	Implementação De Sistema Formal De Checagem Mensal De Metas E Resultados
43	Implementação De Sistema Seguro De Armazenamento De Dados Em Conformidade Com A LGPD
44	Inserção De Temas Contemporâneos Como ESG Na Nova Geração De Sucessores
45	Intenção Estratégica De Tornar-Se Referência Em ESG No Grupo Empresarial
46	Liberdade De Comunicação Direta Para Relatos De Assédio Ou Constrangimento
47	Material Incinerado Gerando Alto Custo E Sendo Possível De Reciclagem
48	Monitoramento da equiparação salarial entre gêneros
49	Monitoramento De Emissões De GEE
50	Monitoramento E Inspeções Preventivas De Frota Para Redução De Emissão De Poluentes Atmosféricos
51	Monitoramento Estruturado Da Diversidade Interna Através De Painel De Gestão À Vista
52	Não Existe A Preocupação Com Igualdade De Genero
53	Não Possui Canal De Ouvidoria Para Fortalecimento Da Ética Corporativa
54	Não Possui Processo De Auditoria Independente
55	Necessidade De Alinhamento Dos Proprietários À Estratégia De Implementação De ESG
56	Necessidade De Convergência De Pensamentos Entre Gerações No Contexto De Sucessão
57	Ocorrência De Cyber Ataque Com Roubo De Base De Dados Em Empresa Do Grupo Econômico
58	Preferiu Não Responder A Questão
59	Prioridade Na Aquisição De Produtos De Empresas Com Certificação Em Direitos Humanos
60	Programas Internos De Redução De Desperdício E Incentivo À Eficiência Empresarial
61	Promoção Da Igualdade De Gênero No Setor Agropecuário Com Ampliação De Lideranças Femininas
62	Promoção Da Inclusão E Apoio À Diversidade De Identidade De Gênero E Opção Sexual
63	Promoção Da Inclusão Feminina Como Estratégia De Renovação De Liderança
64	Promoção De Ações De Conscientização E Orientação Sobre Equilíbrio Entre Vida Pessoal E Profissional
65	Promoção De Comunicação Interna Inclusiva E De Diálogo Com Colaboradores Sobre Diversidade
66	Promoção De Práticas De Logística Reversa De Embalagens
67	Realização Contínua De Avaliação De Materialidade Para Impactos Nos Negócios
68	Realização De Auditoria Independente Anual Para Validação De Resultados Corporativos

NR	CÓDIGO
69	Realização De Pesquisas De Clima Organizacional Para Monitoramento Das Relações De Trabalho
70	Reconhecimento Da Falta De Monitoramento De Práticas Trabalhistas Em Fornecedores De Parcialmente
71	Reconhecimento Da Fazenda Como Referência Em Sustentabilidade Com Foco No ESG
72	Reconhecimento De Benefícios Econômicos E Sociais Provenientes Da Adoção De Práticas De ESG
73	Renovação De Frota Agrícola Com Uso De Biocombustível Para Redução De Emissões Atmosféricas
74	Reutilização De Subprodutos Para Economia Circular Na Fazenda
75	Transformação De Resíduos Em Adubo Para Substituição De Insumos Sintéticos
76	Tratamento de resíduos sólidos (malte residual) – destinação para mercado externo (ração animal)
77	Treinamento De Funcionários Para Conformidade Com A LGPD No Tratamento De Dados
78	Utilização De Materiais Reciclados Para Minimizar Impactos Ambientais
79	Utilização De Sistemas De Medição E Controle Da Contaminação Do Ar
80	Valorização De Competências Femininas Para Ocupação De Cargos De Liderança

Figura 2. Definição de unidades de significado (código)

Figura 3. Apresenta o resultado da categorização do ESG captura nas entrevistas.

4.1 Dimensão Ambiental (E)

A dimensão ambiental revelou um estágio heterogêneo de implementação entre as empresas familiares entrevistadas. Embora a maioria reconheça a importância do tema e manifeste intenções estratégicas alinhadas à agenda ESG, as ações concretas ainda são, em grande parte, reativas ou pontuais. A análise permitiu identificar quatro categorias principais: (i) diretrizes e planejamento ambiental; (ii) consumo de energia e emissões; (iii) gestão de resíduos e logística reversa; e (iv) cadeia de suprimentos sustentável.

4.1.1 Diretrizes e Planejamento Ambiental

Apesar de algumas empresas possuírem documentos ou políticas que tangenciam aspectos ambientais, a formalização de diretrizes específicas ainda é incipiente. Em muitos casos, o compromisso com a pauta ambiental está diluído em declarações institucionais genéricas. A governança familiar, marcada por decisões centralizadas e informais, tende a privilegiar práticas intuitivas em detrimento de políticas estruturadas.

Um entrevistado destacou que a empresa "realiza ações de redução de impactos, mas não possui documento formal que regule as atividades ambientais". Essa ausência de institucionalização revela

um gap entre intenção e prática, o que pode comprometer a perenidade das ações ambientais no longo prazo.

4.1.2 Consumo de Energia e Emissões

As práticas voltadas à redução do consumo energético e das emissões de gases de efeito estufa ainda são restritas. A maioria das empresas adota medidas operacionais simples, como a substituição de lâmpadas por modelos LED ou o desligamento de equipamentos fora do horário comercial. No entanto, não há monitoramento sistemático de consumo, tampouco inventário de emissões (escopos 1, 2 ou 3).

Apenas duas empresas declararam avaliar alternativas de fontes renováveis de energia, mas nenhuma relatou investimentos efetivos nessa direção. A ausência de medição dificulta a gestão e o estabelecimento de metas. Como afirmou um gestor: “A gente reduz, mas não sabe o quanto”.

4.1.3 Gestão de Resíduos e Logística Reversa

Este é o aspecto mais presente entre as práticas ambientais relatadas. As empresas demonstram preocupação com a destinação adequada dos resíduos sólidos e, em alguns casos, cumprem exigências legais de logística reversa, especialmente nos setores regulados.

Entretanto, a motivação principal está associada à conformidade legal, e não à consciência ambiental. Há uma percepção instrumentalizada do tema, como revela a fala de um entrevistado: “Cumprimos o que é exigido pela legislação ambiental, principalmente na parte de descarte”.

Além disso, a triagem de resíduos e o reaproveitamento interno são pouco explorados. A ausência de parcerias com cooperativas e a falta de indicadores dificultam a aferição de resultados socioambientais concretos.

4.1.4 Cadeia de Suprimentos Sustentável

A análise mostra que os critérios ambientais na escolha de fornecedores ainda não são considerados de forma sistemática. A seleção de parceiros se dá predominantemente por critérios econômicos (preço, prazo e qualidade). Apenas uma das empresas declarou realizar avaliação de fornecedores com base em aspectos socioambientais.

A ausência de critérios sustentáveis nas cadeias de suprimento representa um risco reputacional e operacional, especialmente frente às exigências crescentes de stakeholders e investidores. Isso revela uma desconexão entre a retórica de sustentabilidade e a prática de governança ambiental estendida.

Síntese da Dimensão Ambiental

Os resultados indicam que, embora o discurso sobre a importância da pauta ambiental esteja presente, as práticas ainda são fragmentadas, sem articulação com estratégias formais. A centralização das decisões e a forte presença da lógica familiar influenciam diretamente o modo como a sustentabilidade é percebida e operacionalizada.

A adoção de práticas ambientais tende a ser reativa, motivada por obrigações legais, pressão de clientes ou oportunidades de redução de custos operacionais. A inexistência de métricas, indicadores e sistemas de gestão dificulta a institucionalização de políticas ambientais robustas. A influência da riqueza socioemocional é perceptível no modo como os gestores equilibram legado familiar e interesses de longo prazo com custos e resistências imediatas.

4.2 Dimensão Social (S)

A dimensão social revelou maior diversidade e profundidade de práticas em comparação com os aspectos ambientais. Observou-se que as empresas familiares de capital fechado, em geral, demonstram preocupação com questões sociais, embora essa preocupação esteja frequentemente orientada por valores internos, filantropia espontânea e relações interpessoais, mais do que por políticas estruturadas. Foram identificadas cinco categorias principais: (i) relações de trabalho; (ii) saúde e segurança no trabalho; (iii) diversidade e inclusão; (iv) responsabilidade social e comunitária; e (v) capacitação e desenvolvimento de colaboradores.

4.2.1 Relações de Trabalho

As empresas entrevistadas relataram preocupação em manter relações trabalhistas estáveis e pautadas no respeito mútuo. A baixa rotatividade e a longevidade dos vínculos empregatícios foram apontadas como indícios de um ambiente saudável e de confiança entre empregador e empregado.

Contudo, poucas organizações possuem políticas formais de gestão de pessoas ou instrumentos institucionais de escuta ativa, como pesquisas de clima organizacional ou canais estruturados de comunicação interna. A informalidade, típica da governança familiar, continua a ser a principal via de relacionamento.

Essa centralidade das relações pessoais é percebida como força e fragilidade. Por um lado, aproxima o gestor da base; por outro, limita a criação de mecanismos imparciais e padronizados.

4.2.2 Saúde e Segurança no Trabalho

A maioria das empresas afirmou cumprir os requisitos legais de segurança do trabalho, incluindo a realização de treinamentos periódicos, fornecimento de EPIs e acompanhamento por equipe técnica especializada. No entanto, apenas duas relataram adoção de indicadores ou metas relacionadas à saúde ocupacional.

A atuação em setores industriais influenciou diretamente a ênfase nesse aspecto. Empresas com atividades operacionais de risco adotaram rotinas mais estruturadas, ainda que pouco conectadas a sistemas integrados de gestão. Em empresas prestadoras de serviços, a abordagem foi mais superficial e focada na formalidade.

4.2.3 Diversidade e Inclusão

Esse tema aparece como um dos mais incipientes entre os analisados. Nenhuma das empresas declarou possuir políticas estruturadas voltadas à diversidade de gênero, raça, orientação sexual ou inclusão de pessoas com deficiência além do cumprimento legal mínimo.

O discurso dos entrevistados revela uma visão tradicional e pouco questionadora dos padrões de contratação e promoção. A diversidade é vista como um valor abstrato, muitas vezes associado ao “bom senso”, sem que isso se traduza em práticas objetivas.

A ausência de metas, indicadores ou planos de ação nesse campo indica que a pauta da inclusão ainda não foi incorporada como dimensão estratégica.

4.2.4 Responsabilidade Social e Comunitária

Neste ponto, observa-se forte atuação das empresas familiares. Todas as organizações relataram, em maior ou menor grau, ações voltadas ao apoio de instituições locais, projetos educacionais,

esportivos ou culturais. Tais iniciativas, no entanto, possuem caráter predominantemente assistencialista e estão fortemente ligadas à figura da família controladora.

Essa lógica reforça o conceito de riqueza socioemocional, especialmente no que diz respeito ao legado e à identidade organizacional. A atuação comunitária, embora genuína, não é acompanhada de avaliação de impacto nem de mecanismos formais de prestação de contas.

Como um dos entrevistados afirmou: “A gente faz porque acredita. Não é para divulgar em relatório”.

4.2.5 Capacitação e Desenvolvimento de Colaboradores

Esse foi o aspecto mais valorizado entre os respondentes da dimensão social. A maioria das empresas declarou investir em treinamentos técnicos e capacitações específicas para suas equipes. Há valorização da formação contínua e, em alguns casos, incentivo à educação formal (graduação e pós-graduação).

Contudo, não há indicadores sistematizados de desempenho individual ou programas estruturados de desenvolvimento de lideranças. As promoções e planos de carreira ainda estão fortemente baseados em critérios subjetivos, como confiança e tempo de casa.

A falta de estrutura formalizada não impede a ocorrência de boas práticas, mas limita sua replicabilidade e monitoramento.

Síntese da Dimensão Social

Os resultados indicam que as práticas sociais nas empresas familiares de capital fechado estão fortemente relacionadas a valores e relações interpessoais. O envolvimento da família controladora gera proximidade e atenção genuína às questões sociais, mas também pode comprometer a formalização e a continuidade de políticas em médio e longo prazo.

A dimensão social é a que mais se beneficia da influência da riqueza socioemocional, especialmente nos aspectos relacionados à preservação do legado, reputação e imagem da empresa perante a comunidade. Entretanto, a ausência de instrumentos de gestão impede maior alinhamento com padrões internacionais e com as diretrizes de sustentabilidade mais consolidadas.

4.3 Dimensão Governança (G)

A dimensão da governança corporativa revelou-se como a mais sensível e desafiadora entre os três pilares do ESG nas empresas familiares pesquisadas. A análise indicou que, embora haja consciência crescente sobre a importância do tema, as práticas de governança ainda estão fortemente condicionadas à lógica familiar e à centralização decisória. Foram identificadas quatro categorias principais: (i) estrutura de governança; (ii) sucessão e profissionalização; (iii) transparência e prestação de contas; e (iv) controles internos e gestão de riscos.

4.3.1 Estrutura de Governança

A maioria das empresas entrevistadas não possui conselhos formais seja de administração, consultivo ou fiscal. As decisões estratégicas são concentradas em membros da família, frequentemente os fundadores ou seus descendentes diretos. Há predominância de estruturas hierárquicas simples e informais, com baixa institucionalização de processos decisórios.

Mesmo nas empresas com presença de executivos não familiares, a última palavra permanece com a família controladora. Essa realidade reflete a busca pela manutenção do controle e preservação da identidade organizacional, conforme previsto na Teoria da Riqueza Socioemocional.

A ausência de instâncias formais de governança limita a adoção de práticas relacionadas à accountability e à mitigação de conflitos de agência.

4.3.2 Sucessão e Profissionalização

A sucessão é percebida como um tema estratégico, mas tratado de forma tácita e, por vezes, postergada. Poucas empresas possuem planos formais de sucessão ou programas estruturados de preparação de herdeiros. Em muitos casos, a sucessão ocorre por necessidade (doença, idade, afastamento) e não por planejamento.

A profissionalização, por sua vez, é aceita desde que subordinada ao controle familiar. Há resistência à delegação plena e à contratação de gestores externos com autonomia decisória. Isso dificulta a adoção de mecanismos de governança moderna e reduz a capacidade de resposta da organização a pressões externas, inclusive aquelas vinculadas à agenda ESG.

4.3.3 Transparência e Prestação de Contas

A transparência, tanto em relação à divulgação de resultados financeiros quanto de indicadores não financeiros, é limitada. As empresas, por serem de capital fechado, não estão obrigadas legalmente à publicação de relatórios anuais, o que contribui para a ausência de sistemas de prestação de contas formais.

Nenhuma das empresas relatou a publicação de relatórios de sustentabilidade ou de demonstrações integradas. A prestação de contas ocorre de forma interna e seletiva, direcionada à família ou a sócios minoritários, sem padronização. Todavia temos em cinco empresas a auditoria independente o que nos remete a existência de prestação de contas com uma análise de terceiro independente.

Como afirmou um dos gestores: “Aqui todos sabem o que está acontecendo, mas não temos isso por escrito nem publicado”.

4.3.4. Controles Internos e Gestão de Riscos

A implementação de controles internos estruturados e sistemas de gestão de riscos ainda é incipiente. As empresas operam com mecanismos operacionais e contábeis básicos, mas sem integração com processos de auditoria interna, compliance ou governança de riscos ESG.

A informalidade nos processos, embora funcional em estruturas menores, representa uma fragilidade para empresas de grande porte que operam em setores regulados ou com exposição internacional.

Em alguns casos, os controles estão restritos ao monitoramento financeiro e fiscal, com pouca ou nenhuma articulação com riscos ambientais ou sociais. Isso impede a visão integrada da gestão, essencial para os desafios contemporâneos da sustentabilidade corporativa.

Síntese da Dimensão Governança

A governança nas empresas familiares de capital fechado apresenta um paradoxo: ao mesmo tempo em que representa um fator de coesão, continuidade e resiliência, também configura um obstáculo à institucionalização de práticas sustentáveis. A centralidade do poder decisório, a baixa formalização e a ausência de instâncias colegiadas dificultam a adoção plena de políticas ESG.

A influência da família é determinante na definição das prioridades organizacionais, e o legado, enquanto valor simbólico, atua como força modeladora das práticas. No entanto, a falta de mecanismos formais e indicadores compromete a comparabilidade, a transparência e a capacidade de resposta às demandas da sociedade e do mercado.

Com base no resultado da pesquisa apresentamos um modelo conceitual das práticas de ESG como processo estratégia para empresa familiar de capital fechado, mediado por incentivos e desafios que dialogam com a Teoria dos Stakeholders. A análise subsequente detalha cada pilar Ambiental, Social e Governança demonstrando como os fatores internos (governança familiar, sucessão, valores) e externos (pressões de mercado, exigências regulatórias) moldam a implementação das práticas ESG.

Figura 4: Modelo Conceitual dos Fatores que Influenciam a Implementação do ESG em Empresas Familiares.

5. Considerações finais

Os resultados indicam que, nas empresas familiares de capital fechado analisadas, a adoção de práticas ESG encontra-se em fase de desenvolvimento, caracterizada por iniciativas pontuais e heterogêneas, moldadas tanto pela cultura organizacional quanto pelas especificidades estruturais desse tipo de negócio. No pilar ambiental, prevalecem ações alinhadas à conformidade legal e à busca por maior eficiência, ainda com potencial de ampliação no uso de métricas e indicadores. No social, a proximidade nas relações de trabalho, a valorização da mão de obra local e o apoio comunitário se destacam, embora careçam de maior formalização para ampliar seu alcance e mensuração de resultados. Na governança, observa-se um processo gradual de estruturação, com avanços na adoção de práticas mais transparentes e no fortalecimento de mecanismos de sucessão. De forma geral, percebe-se um movimento contínuo de alinhamento às diretrizes de sustentabilidade, impulsionado por demandas de stakeholders e pelo compromisso com a preservação do legado familiar. O fortalecimento dessa agenda, aliado a práticas de gestão profissionalizadas e estratégias de longo prazo, pode potencializar a competitividade e o impacto positivo dessas organizações.

Entre as limitações da pesquisa, destacam-se o recorte amostral restrito a empresas familiares de capital fechado, a seleção por conveniência dos entrevistados e número reduzido de entrevistas, adequado à abordagem qualitativa. Além disso, o viés de percepção considerando que os respondentes ocupam posições estratégicas e a limitação temporal da coleta de dados também impactam os resultados, restringindo sua generalização.

Para futuras pesquisas, recomenda-se a ampliação da amostra e a adoção de metodologias quantitativas ou mistas, que possibilitem maior comparabilidade entre organizações. Seria igualmente relevante investigar a influência da sucessão familiar, da profissionalização da gestão e da inserção em cadeias produtivas globais sobre a maturidade ESG, especialmente em setores com alta exigência de rastreabilidade, como o agronegócio exportador.

Contribuições Tecnológicas: O estudo propõe um modelo analítico de avaliação das práticas ESG em empresas familiares, que pode ser replicado em diferentes contextos e setores, servindo de base para diagnósticos organizacionais e desenvolvimento de políticas internas de sustentabilidade.

Contribuições Sociais: A pesquisa destaca a importância de integrar valores familiares à agenda ESG de forma estruturada, gerando impactos positivos na comunidade, na preservação ambiental e na valorização dos colaboradores, fortalecendo o papel social das empresas familiares no Brasil.

REFERÊNCIAS

AGIUS, M. Developing qualitative research methodology. *Psychiatria Danubina*, v. 25, n. Suppl 2, p. S289–S294, 2013. .

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2020. .

BALTZAR, C. et al. Empresas familiares e sustentabilidade no Brasil. *Revista Brasileira de Administração*, v. 20, n. 1, p. 55–72, 2023. .

BERRONE, P. ; CRUZ, C. ; GOMEZ-MEJIA, L. The family's effect on corporate social responsibility: Evidence from the oil industry. *Administrative Science Quarterly*, v. 57, n. 2, p. 193–228, 2012. .

BRASIL. Lei nº 6. 404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. *Diário Oficial da União*, Brasília, 17 dez. 1976. .

BRASIL. Lei nº 11. 638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos da Lei nº 6. 404/1976. *Diário Oficial da União*, Brasília, 28 dez. 2007. .

CANÇADO, A. C. ; TENÓRIO, J. V. ; OLIVEIRA, J. M. Governança corporativa em empresas familiares brasileiras: Um estudo exploratório. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 17, n. 2, p. 178–197, 2013. .

CHOI, Y. ; ROH, T. ; LEE, D. ESG decoupling in family firms: An analysis of sustainability reports. *Journal of Business Ethics*, v. 189, p. 887–906, 2024. .

CHRISMAN, J. J. ; CHUA, J. H. ; SHARMA, P. Trends and directions in the development of a strategic management theory of the family firm. *Entrepreneurship Theory and Practice*, v. 29, n. 5, p. 555–575, 2005. .

ESPINOSA-MÉNDEZ, C. ; MAQUIEIRA, C. P. ; ARIAS, D. ESG practices in family firms: Evidence from emerging markets. *Sustainability*, v. 16, n. 2, p. 1987, 2024. .

- FERREIRA, R. S. Técnicas de análise de dados qualitativos: Da teoria à prática com o software Atlas. ti. São Paulo: Atlas, 2023. .
- GANGI, F. et al. Family involvement and ESG orientation: Evidence from European listed companies. *Journal of Family Business Strategy*, v. 15, n. 1, 100598, 2024. .
- GEGA, E. et al. ESG implementation in small and medium-sized enterprises: A comparative study. *Journal of Cleaner Production*, v. 407, p. 136823, 2024. .
- GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. .
- GJERGJI, R. et al. The impact of ESG performance on the cost of capital: Evidence from Europe. *Finance Research Letters*, v. 43, p. 101964, 2021. .
- GRAZI, M. F. Validação de questionários de pesquisa: Uma revisão integrativa. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 74, n. Supl 1, p. e20200753, 2021. .
- IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. 6. ed. São Paulo: IBGC, 2023. .
- IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Sustentabilidade e governança corporativa. São Paulo: IBGC, 2007. .
- ISHTIAQ, S. Book Review: Qualitative research design: An interactive approach. *International Journal of Qualitative Methods*, v. 18, p. 1–2, 2019. .
- ISSB – INTERNATIONAL SUSTAINABILITY STANDARDS BOARD. IFRS S1: Requisitos gerais para divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Londres: IFRS Foundation, 2023a. .
- ISSB – INTERNATIONAL SUSTAINABILITY STANDARDS BOARD. IFRS S2: Divulgações relacionadas ao clima. Londres: IFRS Foundation, 2023b. .
- KONG, M. UN Sustainable Development Goals and corporate responsibility. *Sustainability*, v. 15, n. 7, p. 5555, 2023. .
- NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2023. .
- NEDER, L. et al. Indicadores ESG e o desenvolvimento sustentável no Brasil. *Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade*, v. 12, n. 1, p. 88–104, 2023. .
- TAHIR, M. W. et al. Corporate governance and ESG disclosure: Evidence from emerging markets. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, v. 23, n. 1, p. 76–96, 2023. .
- VALENTINOV, V. Stakeholder theory and sustainability: Beyond instrumentalism. *Sustainability Science*, v. 18, n. 3, p. 867–879, 2023. .
- WALDAU, L. ESG practices in unlisted family firms: A systematic review. *Journal of Family Business Strategy*, v. 15, n. 2, p. 100723, 2024. .
- WU, H. et al. Institutional ownership and ESG performance: Evidence from family firms. *Finance Research Letters*, v. 55, p. 104826, 2024. .

YANG, C. ; LIEN, D. ; HUANG, C. Family control and ESG reporting: Evidence from emerging markets. *Emerging Markets Review*, v. 5.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari e Prof. Dr. Marcelo Araújo Ermel analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA2.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado				Potencial				Replicável		TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Média	10,0	2	Restrita	5	2,0	10,0	16,7	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0	
								Estrato	TA2	Pontuação		78,3